

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 4 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

N^o 4
2023

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабабян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1.	Ризаев Жасур Алимжанович, Агабабян Лариса Рубеновна, Давлатова Азиза, Ахмедова Азиза Тайировна, Расулова Феруза Голибовна СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ РТА У ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ/THE STATE OF THE ORAL CAVITY IN PRE-PREGNANT WOMEN/BIRINCHI BOR HOMILADOR AYOLLARDA OG'IZ BO'SHLIG'INING HOLATI.....7	7
2.	Рузимова Саодат Баходировна, Матякубова Саломат Александровна СПОСОБ ПРЕДГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ ПЛОДА У ЖЕНЩИН С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТЬЮ В АНАМНЕЗЕ/A METHOD OF PRE-PREGNANCY PREPARATION FOR MISCARRIAGE IN WOMEN WITH A HISTORY OF UNDEVELOPED PREGNANCY/HOMILA KO'TARA OLMASLIKDA ANAMNEZIDA RIVOJLANMAGAN HOMILADORLIK BO'LGAN AYOLLARNI PREDGRAVIDAR TAYYORLASH USULI.....12	12
3.	Салимова Тохтажан Бахтияровна, Дустова Нигора Кахрамоновна ПРИЧИНЫ РИСКА РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ОТСТАВАНИЯ РОСТА ПЛОДА В БУХАРСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/REASONS FOR THE RISK OF DEVELOPING INTRAUTERINE GROWTH RESTRICTION SYNDROME IN THE BUKHARA POPULATION/BUXORO TUMANI POPULATSIYASIDA HOMILA O'SISHDAN ORTDA QOLISH SINDROMINING RIVOJLANISHIGA OLIV KELUVCHI HAVF OMILLARI SABABLARI.....19	19
4.	Сафаров Алиаскар Турсунович ПРОФИЛАКТИКА МАССИВНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ/PREVENTION OF MASSIVE BLEEDING DURING CAESAREAN SECTION/KESARCHA KESISH VAQTIDA MASSIV QON KETISHNI OLDINI OLISH....26	26
5.	Сафарова Зарина Рахимовна, Мухамадиева Саодатхон Мансуровна МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ЭКО/MEDICAL AND SOCIAL FACTORS AFFECTING THE COURSE OF PREGNANCY AND PERINATAL OUTCOMES IN WOMEN AFTER IVF PROCEDURE/AYOLLARDA IVF TARTIBIDAN KEYIN HOMILAYLIK KURINI VA PERINATAL NATIJALARGA TA'SIR ETUVCHI TIBIBIY VA IJTIMOY OMILLAR.....30	30
6.	Тожиева И.М. МИОКИН ИРИСИН КАК НОВЫЙ МАРКЕР СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/MIYOKIN IRISIN AS A NEW MARKER OF POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME/MIYOKIN IRISIN POLIKISTIK TUXUMDON SINDROMINING YANGI BELGISI SIFATIDA.....35	35
7.	Тухтабаев Анвар Алишерович, Каримов Ахмад Хошимович ЗНАЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ МАРКЕРОВ ПРИ COVID-19 АССОЦИИРОВАННОМ МИОКАРДИТЕ У БЕРЕМЕННЫХ/SIGNIFICANCE OF LABORATORY MARKERS IN COVID-19 ASSOCIATED MYOCARDITIS IN PREGNANT WOMEN/HOMILADOR AYOLLARDA COVID-19 BILAN BOG'LIQ MIOKARDITDA LABORATOR MARKERLARNING ANAMIYATI.....40	40
8.	Умаров Ш.Б., Мавлянова Н.Н. К РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫЯВЛЯЕМОСТИ АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ И АССОЦИИИ ПОЛИМОРФИЗМА ПЕ 105VAL ГЕНА GSTP1 В МЕХАНИЗМЕ РАЗВИТИИ СИНДРОМА АШЕРМАНА В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK POPULYATSIYASIDA ASHERMAN SINDROMINING RIVOJLANISHIDA ПЕ 105VAL GSTP1 GENINING ALLELIK VARIANTLARI VA POLIMORFIZM ASSOTSIATSIYASI ANIQLANISH HOLATI/ON THE RESULTS OF THE DETECTION OF VARIANT VARIANTS AND THE ASSOCIATION OF POLYMORPHISM ПЕ 105VAL OF THE GSTP1 GENE IN THE MECHANISM OF THE DEVELOPMENT OF ASHIRMAN'S SYNDROME IN THE UZBEK POPULATION.....45	45
9.	Умματοва Рано Шагдаровна, Юсупов Усман Юлдашевич ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАТА ПРОТРОМБИНОВОГО КОМПЛЕКСА ПРИ МАССИВНЫХ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ/EFFICIENCY OF PROTHROMBIN COMPLEX CONCENTRATE IN MASSIVE OBSTETRIC BLEEDINGS/MASSIV AKUSHERLIK QON KETISHLARIDA PROTROMBIN KOMPLEKS KONSENTRATINING SAMARADORLIGI.....50	50
10.	Усманова Мохинур Дилшод кизи, Якубова Олтиной Абдуганиевна, Насирова Феруза Жумабаевна СУБКЛИНИЧЕСКИЙ ГИПОТИРЕОЗ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ СОСТОЯНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ В АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ/SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM AS A RISK FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF HYPERTENSIVE CONDITIONS IN PREGNANT WOMEN IN THE ANDIZHAN REGION/SUBKLINIK GIPOITIREOZ ANDIJON VILOYATI HOMILADOR AYOLLARIDA GIPERTENZIV HOLATLARNI RIVOJLANISHINING XAVF OMILI SIFATIDA.....55	55
11.	Уринова Розагул Шахобиддин кизи АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РАННЕГО ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА И ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ИХ РАЗВИТИЯ/ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF EARLY GENITAL PROLAPSE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE AND IDENTIFICATION OF RISK FACTORS FOR THEIR DEVELOPMENT/REPRODUKTIV YOSHDAGI AYOLLARDA ERTA JINSIY A'ZOLARNING PROLAPSASINI RIVOJLANISHI TAHLILI VA ULARNING RIVOJLANISHI XAVF OMILLARINI ANIQLASH.....63	63
12.	Хамроева Лола Кахоровна, Агабабян Лариса Рубеновна, Раббимова Нафиса, Ахмедова Азиза Таировна, Мунинова Замира Муминовна СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ/SOMATIC PATHOLOGY IN ADOLESCENTS WITH MENSTRUAL FUNCTION DISORDERS/MENSTRUAL FUNKSIYASI BUZILGAN O'SMIRLARDA SOMATIK PATOLOGIYA.....72	72
13.	Холмуродова Адиба Шермамаговна, Алиева Дильфуза Абдуллаевна, Хамраева Лола Каххаровна ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОГРЕССИИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ/THE ROLE OF MOLECULAR GENETIC POLYMORPHISMS IN THE FORMATION OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA PROGRESSION/SERVIKAL INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYANING RIVOJLANISHIDA MOLEKULYAR GENETIK POLIMORFIZMLARNING ROLI.....76	76
14.	Худоярова Дилдора Рахимовна, Уктамова Юлдузхон Умаровна, Шопулотова Зарина Абдумуминовна ИННОВАЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИДАТКОВ МАТКИ/INNOVATIONS IN THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC INFLAMMATORY OF THE UTERINE ADDITIONS/BACHADON ORTIQLARINING SURUNKALI YALLIG'LANISHINI KOMPLEKS DAVOLASHDAGI INNOVATSIYALAR.....82	82

15. **Шерматова Саодат Эльеровна, Иргашева Севара Уткуровна, Курбанова Дилафруз Атахомвна**
РОЛЬ ПРОВΟΣПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ В СНИЖЕНИИ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ ОЛИГОМЕНОРЕЕ У ПОДРОСТКОВ/THE ROLE OF PRO-INFLAMMATORY CYTOKINES IN REDUCING OVARIAN RESERVE IN ADOLESCENT OLIGOMENORRHEA/O'SMIRLIK DAVRIDAGI OLIGOMENOREYADA TUXUMDONLAR ZAHIRASINI KAMAЙTIRISHDA YALLIG'LANISHGA QARSHI SITOKINLARNING O'RNI.....93
16. **Шопулотова Зарина Абдумуниновна, Худоярова Дилдора Рахимовна**
ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ И БЕРЕМЕННОСТЬ: ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНОСТИ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ/CHRONIC PYELONEPHRITIS AND PREGNANCY: IMPACT OF COMORBIDITY AND ITS MANIFESTATIONS/SURUNKALI PIYELONEFRIT VA HOMILADORLIK: KOMORBIDLIKNING TA'SIRI VA UNING NOMOYON BO'LISHI.....98
17. **Эльмуратова Чарос Ахмеджановна, Агабабян Лариса Рубеновна**
БОЛЬШИЕ АКУШЕРСКИЕ СИНДРОМЫ: ТЕРМИНОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ/LARGE OBSTETRIC SYNDROMES: TERMINOLOGY, EPIDEMIOLOGY AND RISK FACTORS OF DEVELOPMENT/KATTA AKUSHERLIK SINDROMLARI: TERMINOLOGIYA, EPIDEMIOLOGIYA VA RIVOJLANISH XAVF OMILLARI.....105
18. **Эрханова Азиза Амириллаевна, Юсупбаев Рустем Базарбаевич**
ОЦЕНКА ВНУТРИУТРОБНОГО СОСТОЯНИЯ ВЫЖИВШЕГО ПЛОДА ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ С АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛЬЮ ОДНОГО ПЛОДА/ASSESSMENT OF THE INTRAUTERINE STATE OF THE SURVIVING FETUS IN MULTIPLE PREGNANCIES WITH ANTENATAL DEATH OF ONE FETUS/BIR HOMILANING ANTENATAL O'LIMI BILAN KO'P HOMILADORLIKDA TIRIK QOLGAN HOMILANING HOLATINI BAHOLASH.....114
19. **Юсупбаев Рустем Базарбаевич, Даулетова Мехрибан Джарылкасымовна, Рахимбаев Тимур Саъдуллаевич**
ОБНОВЛЕННЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ КОРРЕКЦИИ ОБСТРУКЦИИ НИЖНИХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ПЛОДА/UPDATED CRITERIA FOR A DIFFERENTIATED APPROACH IN THE CORRECTION OF LOWER URINARY TRACT OBSTRUCTION IN THE FETUS/HOMILADA PASTKI SIYDIK YO'LLARINI OBSTRUKTSIYASI KORREKTSIYASIDA DIFFERENTIAL YONDASHUV UCHUN YANGILANGAN MEZONLAR.....120
20. **Якубова Олтиной Абдуганиевна**
ЮВЕНИЛЬНАЯ ДИСМНОРЕЯ КАК ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ ПАТОЛОГИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ/JUVENILE DYSMENORRHEA AS A GENETICALLY DETERMINATED PATHOLOGY OF CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA/YUVENIL DISMNOREYA BIRIKTIRUBCHI TO'QIMA DIPLAZIYASINING GENETIK ASOSLANGAN PATOLOGIYA SIFATIDA.....132
21. **Babaxanova Aziza Muratdjanovna, Dauletova Mexriban Jarilkasinovna**
BACHADON HOMILA YO'LDOSH TIZIMINING OG'IR BUZILISHLARI BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLIKNI OLIV BORISH/ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕННОЙ ТЯЖЕЛЫМИ МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНО-ПЛОДОВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ/CARRYING OUT A PREGNANCY COMPLICATED WITH SEVERE DISORDERS OF THE UTERUS.....143
22. **Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbaev Rustam Bazarbaevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) OG'IR FETOPLATSENTAR ETMOVCHILIKNI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/OPIYT ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ТЯЖЕЛОЙ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF SEVERE FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY: CASE REPORT...148
23. **Kattaxodjayeva Maxmuda Xamdamovna, Qodirova Zebiniso Nuridullayevna**
ТАКРОРИЙ КОЛБПИТ БИЛАН ОГ'РИГАН АYOЛЛАРДА УЛЬТРАТОВУШЛИ КАВИТАТСИЯНИНГ VAGINAL MIKROBIOTSENOZGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ НА МИКРОБИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ РЕЦИДИВИРУЮЩИМ КОЛЬПИТОМ/DYNAMICS OF VAGINAL MICROECENOSIS DURING TREATMENT WITH CAVITATED SOLUTIONS.....154
24. **Nabiyeva Ranoxon Muzaffar qizi, Kayumova Dilrabo Talmasovna. Ataxodjayeva Fotima Abduraimovna**
HOMILADOR AYOLLARDA GIPERTENZIV BUZILISHLAR: TARQALISHI, PERINATAL DAVRDA ONA VA BOLADA KUZATILADIGAN ASORATLAR/GIPERTENZIVNIY RASSTROYSTVAХ У БЕРЕМЕННЫХ: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, МАТЕРИНСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ/HYPERTENSIVE DISORDERS IN PREGNANCY: PREVALENCE, MATERNAL AND PERINATAL OUTCOMES.....158
25. **Nadirxanova Natalya Suratovna, Ashurova Venera Irgashevna, Axmedova Shirin Abdullayevna, Umirzakov Laziz Abdugaffarovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AKUSHERLIK VA GINEKOLOGIYA SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR VA ULARNING NATIJALARI/РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН/REFORMS IN UZBEKISTAN IN THE FIELD OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY AND THEIR RESULTS.....163
26. **Nasirova Zebiniso Azizovna**
YANGI KORONAVIRUS INFEKSIYASI SARS-COV-2 NING HOMILADORLAR QIN MIKROBIOTASIGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ SARS-COV-2 НА МИКРОБИОТУ ВЛАГАЛИЩА БЕРЕМЕННЫХ/IMPACT OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION SARS-COV-2 ON THE VAGINAL MICROBIOTA OF PREGNANT WOMEN.....173
27. **Nasirova Zebiniso Azizovna, Rasulova Parvina Rustamovna, Safarova Diyora Farxodovna**
COVID-19 PANDEMIYASI DAVRIDA HOMILADORLIK PAYTIDA HADDAN ZIYOD VAZN ORTTIRGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQ KECISHINI TAHLIL QILISH/АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ЧРЕЗМЕРНОЙ ПРИБАВКОЙ ВЕСА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19/ANALYSIS OF PREGNANCY AND DELIVERY IN WOMEN WITH EXCESSIVE WEIGHT GAIN DURING PREGNANCY DURING THE COVID-19 PANDEMIC.....177
28. **Sadikov Shavkat Axmedovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbayev Rustam Bazarbayevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) HOMILADORLIKDA PREEKLAMSIYANI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/OPIYT ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ БЕРЕМЕННЫХ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF PREECLAMPSIA: CASE REPORT.....185

29. **S.S.Sadirova, S.U. Irgasheva**
TUXUMDONLAR POLIKISTOZI SINDROMI BO'LGAN BEMORLARDA LETROZOL BILAN SINAMA NATIJALARINI VAHOLASH/OЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОБЫ С ЛЕТРОЗОЛОМ У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TEST WITH LETROZOLE IN PATIENTS WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME.....191
30. **Shamsiyeva Zulfiya Ilhomjon qizi, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
SEMIZLIK BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARGA ATSETILSALITSIL KISLOTA BERISH ORQALI HOMILADORLIK ASORATLARINI KAMAУTIRISH/СНИЖЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПУТЕМ НАЗНАЧЕНИЯ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ БЕРЕМЕННЫМ С ОЖИРЕНИЕМ/REDUCING PREGNANCY COMPLICATIONS BY ADMINISTRATION OF ACETYLSALICYLIC ACID TO OBEVISE PREGNANT WOMEN.....196
31. **Tosheva Iroda Isroilovna**
XORIOAMNIONIT BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLARNI OLIV BORISHNING ZAMONAVIY ASOSLARI /СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ХОРИОАМНИОНИТОМ/MODERN PRINCIPLES OF CARRYING PREGNANTS COMPLICATED WITH CHORIOAMNIONITIS.....201
32. **Uzoqova Manzura Komilovna**
YURAK PATOLOGIYASI BOR HOMILADORLARDA AKUSHERLIK VA PERINATAL ASORATLARINI KAMAУTIRIB OLIV BORISHNI OPTIMALLASHTIRISH/OPTIMIZACIЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ СЕРДЦА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ АКУШЕРСКИХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЯ/OPTIMIZATION OF PREGNANCY MANAGEMENT TACTICS WITH HEART PATHOLOGIES TO REDUCE OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS.....207
33. **Xazratkulova Mashxura Ismatovna, Dilmuradova Klara Ravshanovna**
SITOMEGALOVIRUS INFEKSIYASI BOR ONALARDAN TUG'ILGAN CHAQALOQLARNING KATAMNEZI/KATAMNEЗИЯ МЛАДЕНЦЕВ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/CATAMNESIS OF INFANTS BORN TO MOTHERS WITH CYTOMEGALOVIRUS INFECTION.....215
34. **Zaripova D.Ya, Sadulloeva I.Q.**
PERIMENOPAUZA DAVRDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZ VA PAYDO BO'LISHINING BИOKИMИYOVИY VA FUNKTSIONAL MARKERLARI/БИОХИМИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА/BIOCHEMICAL AND FUNCTIONAL MARKERS OF PERIMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS.....223
35. **Abdukarimova Nozima Toshpulatovna, Asatova Munira Miryusupovna**
FEATURES OF THE COURSE OF LABOR AND THE POSTPARTUM PERIOD IN PREGNANT WOMEN WITH MITRAL STENOSIS/MITRAL STENOZLI HOMILADOR AYOLLARDA TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNING XUSUSIYATLARI/OСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У БЕРЕМЕННЫХ С МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ.....229
36. **Axmedova Matlyuba Olimxon kizi, Aliyeva Dilfuza Abdullayevna**
CLINICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA ASSOCIATED WITH PAPILLOMAVIRUS INFECTION/КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/INSON PAPILLOMAVIRUSI BILAN KЕCHUVCHI SERVIKAL INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYANING KLINIK-MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI.....234
37. **Dobrokhotova Yu.E., Ikhtiyarova G.A., Karimova G.K**
THE RESULTS OF PREGNANCY AND ROLLS IN WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS/ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ/GESTATION QANDLI DIABETDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNI OLIV BORISH.....239
38. **Khayitboeva Komila Khujayazovna**
FEATURES OF THE CLINICAL COURSE OF THYROTOXICOSIS SYNDROME AMONG CARDIAC PATIENTS/OСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ТИРЕОТОКСИКОЗА СРЕДИ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ/KARDIOLOGIK BEMORLAR ORASIDA TIREOTOKSIKOZ SINDROMI KLINIK KЕCHISHINING O'ZIGA XOSLIGI.....245
39. **Rozikova Dildora Kodirovna, Ikhtiyarova Gulchehra Akmalevna**
THE STRUCTURE OF REPRODUCTIVE LOSSES IN UZBEK WOMEN/СТРУКТУРА РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ У ЖЕНЩИН УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK AYOLLARIDA REPRODUKTIV YO'QOTISHLARNING STRUKTURASI.....251
40. **Zokirov Farkhod Istamovich**
ECCENTRIC PREGNANCY AND UTERINE ANOMALIES – A RARE CASES OF OBSTETRICAL HEMORRHAGE/ЭКСЦЕНТРИЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ И АНОМАЛИИ МАТКИ – РЕДКИЕ ПРИЧИНЫ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ/EKSTSENTRIK HOMILADORLIK VA VACHADON NUQSONLARI - AKUSHERLIK QON KETISHLARINING KAM UCHRAYDIGAN SABABLARI.....257

UDK: 618.1(045)(575.1)

S.S.Sadirova

“Respublika ixtisoslashtirilgan akusherlik va ginekologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi” davlat muassasasi, Toshkent, O‘zbekiston

S.U. Irgasheva

“Respublika ixtisoslashtirilgan akusherlik va ginekologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi” davlat muassasasi, Toshkent, O‘zbekiston

TUXUMDONLAR POLIKISTOZI SINDROMI BO'LGAN BEMORLARDA LETROZOL BILAN SINAMA NATIJALARINI BAHOLASH

For citation: S.S. Sadirova, S.U. Irgasheva. Evaluation of the results of the test with letrozole in patients with polycystic ovary syndrome, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2023, vol. 4, issue 4, pp 191-195

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8329504>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O'zbekistonda tuxumdonlar polikistoz sindromi bo'lgan reproduktiv yoshdagi ayollarda letrozol bilan sinama natijalarini baholash tahlili keltirilgan. Tadqiqot maqsadi: TPKS turli fenotiplari bilan kasallangan reproduktiv yoshdagi ayollarda tuxumdonlar funktsional faolligini aromataza P450 ingibitori letrozol yordamida baholash. Materiallar va usullar : Tadqiqot davomida 41 ta TPKS ning turli fenotiplari bilan kasallangan 19 yoshdan 35 yoshgacha bulgan reproduktiv yoshdagi ayollar tekshirildi. Kasallarga TPKS va uning fenotiplarining tugri tashxisi Rotterdamdagi konsensus (2003 y) kursatmalariga binoan quyildi. Kasallarda tuxumdonlarning funktsional faolligini aniqlash va urganish maqsadida funktsional sinama utkazildi. Sinama aromataza ingibitori letrozol yordamida olib borildi. Tuxumdonlarning funktsional faolligini, ya'ni follikulalar aromataza faolligini aniqlashda quyidagi formuladan foydalanildi. Follikulalarning aromataza faolligini baholash uchun formula bo'yicha quyidagi koeffitsient ishlatildi: $K = DE2/AMG$, bu erda K - antral tuxumdon follikulalarining aromataza faolligi koeffitsienti; DE2 - letrozolni qabul qilgandan keyin 48 soat o'tgach, qon zardobida nmol / l ga estradiolning pasayishi; AMG - ng / ml da anti-Mueller gormonining qondagi miqdori Natijalar va uning muhokamasi: Tadqiqot natijalarini tahlili shuni ko'rsatadiki, TPKS bilan og'riqan bemorlarda follikulalarning aromataza faolligida xilma-xillik kuzatildi : bemorlarning 21,6 foizida u normal chegaralarda edi, bemorlarning 29,6 foizida ko'tarildi, bemorlarning 48,8 foizida pasaydi. Follikulalarning aromataza faolligiga qarab, turli xil TPKS fenotiplari bo'lgan bemorlar uchta guruhga bo'lindi: past, o'zgarmagan va yuqori aromataza faolligi. Xulosa:Tadqiqot natijalari tuxumdonlar polikistoz sindromida sitoxrom p-450 aromataza fermentining turli xil faollik darajasini kursatdi. Tuxumdon aromatazasining nisbiy etishmovchiligi kasallikning fenotipiga qarab turli chastotalarda aniqlanishi mumkin

Kalit so'zlar: TPKS, fenotiplar, tuxumdon aromataza faolligi, sitoxrom P-450

C.C.Садирова

ГУ “Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр Акушерства и гинекологии”
Ташкент, Узбекистан

C.U. Иргашева

ГУ “Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр Акушерства и гинекологии”
Ташкент, Узбекистан

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОБЫ С ЛЕТРОЗОЛОМ У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ

АННОТАЦИЯ

В данной статье приводится анализ оценки результатов пробы с летрозолом у женщин репродуктивного возраста с синдромом поликистозных яичников в Узбекистане. **Цель исследования:** оценить функциональную активность яичников у женщин репродуктивного возраста с различными фенотипами СПКЯ при применении ингибитора ароматазы P450 летрозола. **Материалы и методы.** В ходе исследования была обследована 41 женщина репродуктивного возраста от 19 до 35 лет с различными фенотипами СПКЯ. Пациентам ставили диагноз СПКЯ и его фенотипы в соответствии с рекомендациями Роттердамского консенсуса (2003). С целью определения и изучения функциональной активности яичников у пациенток выполнялась функциональная проба. Тест проводили с использованием ингибитора ароматазы летрозола. Для оценки ароматазной активности фолликулов использовали следующий коэффициент по формуле: $K = \text{ДЭ2}/\text{АМГ}$, где K - коэффициент ароматазной активности антральных фолликулов яичников; ДЭ2 - снижение эстрадиола в сыворотке крови на нмоль/л через 48 часов после приема летрозола; АМГ - количество антимюллерова гормона в крови в нг/мл. **Результаты и их обсуждение.** Анализ результатов исследования показывает, что у пациенток с СПКЯ отмечалась вариабельность ароматазной активности фолликулов: у 21,6% пациенток она была в пределах нормы, у 29,6% пациенток она была повышенной, у 48,8% пациентов уменьшились в процентах. В зависимости от ароматазной активности фолликулов пациентки с разными фенотипами СПКЯ были разделены на три группы: с низкой, неизменной и высокой ароматазной активностью. **Вывод.** Результаты исследования указывают на различную степень активности фермента цитохром p-450 ароматазы при синдроме поликистозных яичников. Относительный дефицит яичниковой ароматазы может определяться с различной частотой в зависимости от фенотипа заболевания.

Ключевые слова: СПКЯ, фенотипы, ароматазная активность яичников, цитохром P-450

S.S. Sadirova

Republican Specialized Scientific and Practical
Medical Center for Obstetrics and Gynecology
Tashkent, Uzbekistan

S.U. Irgasheva

Republican Specialized Scientific and Practical
Medical Center for Obstetrics and Gynecology
Tashkent, Uzbekistan

EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TEST WITH LETROZOLE IN PATIENTS WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME

ABSTRACT

This article provides an analysis of the evaluation of the results of the test with letrozole in women of reproductive age with polycystic ovary syndrome in Uzbekistan. The aim of the study was to evaluate the functional activity of the ovaries in women of reproductive age with different PCOS phenotypes when using the P450 aromatase inhibitor letrozole. Material and methods. The study examined 41 women of reproductive age from 19 to 35 years with various PCOS phenotypes. Patients were diagnosed with PCOS and its phenotypes in accordance with the recommendations of the Rotterdam Consensus (2003). In order to determine and study the functional activity of the ovaries in patients, a functional test was performed. The test was performed using the aromatase inhibitor letrozole. To assess the aromatase activity of follicles, the following coefficient was used according to the formula: $K = \text{DE2}/\text{AMH}$, where K is the coefficient of aromatase activity of antral ovarian follicles; DE2 - decrease in serum estradiol by nmol / l 48 hours after taking letrozole; AMH - the amount of anti-Müllerian hormone in the blood in ng / ml. Results and its discussion. Analysis of the results of the study shows that in patients with PCOS there was a variability in the aromatase activity of follicles: in 21.6% of patients it was within the normal range, in 29.6% of patients it was increased, in 48.8% of patients it decreased in percentage. Depending on the aromatase activity of the follicles, patients with different PCOS phenotypes were divided into three groups: with low, unchanged, and high aromatase activity. Conclusion

The results of the study indicate a different degree of activity of the cytochrome p-450 aromatase enzyme in polycystic ovary syndrome. Relative deficiency of ovarian aromatase can be determined with different frequency depending on the phenotype of the disease.

Keywords: PCOS, phenotypes, ovarian aromatase activity, cytochrome P-450

Kirish. ТPKS - репродуктив, метаболлик ва психологик хусусиятлар билан bog'liq bo'lgan, multifaktorial, endokrin patologiya hisoblanadi. Zamonaviy tushunchalarga ko'ra, ТPKS keng klinik va biokimyoviy o'zgaruvchanlikka ega bo'lgan geterogen kasalliklar guruhidir. [1-2]. Ushbu sindromning klinik ko'rinishi quyidagi simptomlar : oligomenoreya, ovulyator bepushtlik, tuxumdonlar polikistozi, androgen dermopatiya va semizlik; biokimyoviy kurinishi esa: tuxumdonlar bilan bogliq giperandrogeniya (HA), luteinlovchi va follikullarni stimullovchi gormonlar nisbatining oshishi (LH / FSH), insulinga rezistentlik (IR) va giperinsulinemiya bilan namoyon buladi.. [7-9] O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tuxumdonlar polikistozi sindromi (TPKS) nafaqat butun dunyoda, balki O'zbekiston Respublikasi sog'liqni saqlash tizimida ham reproductiv yoshdagi ayollar orasida dolzarb muammo hisoblanadi. TPKS kuzatilgan ayollarda nafaqat reproductiv sistemasidagi muammolar, bundan tashkari 2 tip qandli diabet, lipidlar almashinuvining buzilishi, yurak-qon tomir kasalliklari bilan kasallanish xavfining oshishi, endometriy va kukrak saratoni kabi asoratlarning kelib chikishi tufayli bu kasallik tibbiy-ijtimoiy ahamiyatga ega xisoblanadi. [8]. JSST ma'lumotiga kura butun dunyo buyicha TPKS tarqalishi 2.2 % dan 26% gacha, reproductiv yoshdagi ayollar orasida kasallik 3,6 % ni tashkil qiladi. Radzinskiy V.E va A.M.Fuks ma'lumotiga kura TPKS ayollar bepushtligining 20-25% ni, turli formadagi giperandrogeniyali kasallarni 80-90% ni, endokrin bepushtlikni 50-60% ni va nihoyat

barcha ginekologik kasalliklarning 2-4% ini tashkil qiladi. [10] Kasallikning kelib chiqishida nasliy omillar, atrof muxit va yashash tarzi katta rol uynaydi. TPKS bilan kasallangan ayollarning hayotida bepushtlik va reproductiv salomatlik bilan bogliq muammolar androgenlar miqdori oshishi bilan uzviy bog'liqdir. TPKS kuzatilgan ayollardan olingan tuxumdon teka hujayralari bilan olib borilgan tadqiqotlar, asosan, sitoxrom P450 fermentlarining ekspressiyasi o'zgarishi bilan bog'liq bo'lgan tuxumdonlardagi steroidogenez tufayli androgen ishlab chiqarishning ko'payishini ko'rsatdi. TPKS bilan kasallangan ayollarda tuxumdon teka hujayralari androgen biosintezining barcha steroidogen prekursorlarini sintez qiladi. Androgenlarni estrogenlarga aromatizatsiya qilish jarayoni P450 arom aromataza fermenti tomonidan ta'minlanadi. Aromataza - estrogen biosintezi uchun mas'ul bo'lgan asosiy ferment. Sitoxrom tizimi tuxumdonlar faoliyatida, follikulogenezda, follikullarning o'sishi va rivojlanishida asosiy rol o'ynaydi. [3-4]. Androgenlarni estrogenlarga aylantirishda asosiy ferment aromataza hisoblanadi. Aromataza - tuxumdon granuloza hujayralari tomonidan estrogenlarning sintezini yakunlash uchun organizmda zarur bo'lgan noyob ferment kompleksidir. Follikulogenezning uchinchi bosqichi - dominant follikulning tanlanishi va yetukligi boshlanganda, tuxumdonlardagi aromataza faolligi 5-sinf antral follikullarda namoyon bo'ladi. Ushbu bosqichda follikullar diametri 2 mm yoki undan ko'proq hajmga yetadi va ularning o'sishi follikulani stimullovchi gormonga (FSG) to'liq

bog'liq bo'ladi. Follikulani stimullovchi gormon (FSG) adenilat siklaza tizimi orqali aromatazani ham stimullaydi.[5,12]

Transformatsiyalar kaskadi quyidagilarni o'z ichiga oladi: xolesterinni pregnenolonga aylantirish (P450scc yon zanjirini ajratuvchi ferment), pregnenolon androgen degidroepiandrosteronga (gidroksilaza P450c17a), degidroepiandrosteron (androstenedione be-SDtade) ga o'tkaziladi. Androstendion granulyoza hujayralariga kiradi, u yerda testosteron (degidrogenaza 3 beta-HSD) va estronga (aromataz P450 arom) aylanadi. Xuddi shu aromataza P450 ta'siri ostida testosteron estradiolga aylanadi. Aromataza ishlab chiqarilishi FSG tomonidan nazorat qilinadi.[6,9]. Aromataza faolligi, shuningdek, yog' to'qimalari, teri fibroblastlari, jigar, stroma va sut bezlari parenximasi, endometriy, platsenta, mushak va suyak to'qimalari va boshqa periferik estrogen ishlab chiqarishda ishtirok etadigan to'qimalar va organlarda ham aniqlanadi. Shuning uchun aromatizatsiya reaksiyasi tegishli organlarda estrogen-androgen muvozanatini saqlashning muhim mexanizmlaridan biri ekanligiga ishonish uchun yetarli asoslar mavjud va anovulyatsiya paytida estrogen etishmasligi holatlarining shakllanishiga ta'sir qilishi mumkin. [5]

Ushbu kasallikni tugri tashxislashda, 2003 yildagi Rotterdam mezonlariga ko'ra, uchta parametrdan ikkitasi bo'lishi kerak: oligo-yoki amenoreya, giperandrogenizmning klinik va / yoki biokimyoviy belgilari va ultratovush (ultratovush) natijalariga ko'ra tuxumdonlarning polikistik transformatsiyasi.) [10-11].

Androgenga bog'liq kasalliklarni o'rganish jamiyati (AES, 2006), AQSh Milliy Sog'liqni saqlash institutlari (NIH, 1991) va ESHRE / ASRM mezonlari (2003) ning so'nggi tavsiyalariga ko'ra, TPKS ni 4 ta fenotipi ajratildi. Klinik ma'lumotlarning namoyon bo'lish kombinatsiyasiga qarab fenotiplar: fenotip A [giperandrogenizm, surunkali anovulyatsiya, polikistik tuxumdon morfologiyasi UTT buyicha (PCO)], fenotip B (faqat giperandrogenizm va surunkali anovulyatsiya), fenotip C (faqat giperandrogenizm va PCOS); fenotip D (surunkali anovulyatsiya va PCOS, giperandrogenizm belgilarisiz). [2,7]

Tadqiqot maqsadi: TPKS turli fenotiplari bilan kasallangan reproduktiv yoshdagi ayollarda tuxumdonlar funktsional faolligini aromataza P450 ingibitori letrozol yordamida baholash.

Materiallar va usullar : Tadqiqot davomida 41 ta TPKS ning turli fenotiplari bilan kasallangan 19 yoshdan 35 yoshgacha bulgan reproduktiv yoshdagi ayollar tekshirildi. Kasallarga TPKS va uning fenotiplarining tugri tashxisi Rotterdamdagi konsensus (2003 y) kursatmalariga binoan quyildi. Istisno mezonni sifatida quyidagi kasalliklar keltirildi: raqobatdosh kasalliklar (Buyrakusti bezi puslogi tugma disfunktsiyasi, giperprolaktinemiya, gipoterioz, idiopatik girsutizm, giperkortitsizm va bosh.) Nazorat guruxini 15 ta soglom, xayz sikli normal shunday yoshlardagi ayollar tashkil kildi. Tekshirilgan ayollardan tuliq somatik va ginekologik anamnez surovnomaga orqali yigildi. TPKS va uning fenotiplarini istisno mezonidagi raqobatdosh kasalliklardan ajratish va tugri tashxis quyish uchun kasallarda gormonal va biokimyoviy tekshiruvlar olib borildi.

Gormonlar xamma ayollarda xayz siklining 2 kunida IFA usuli standart tuplami yordamida tekshirildi. TPKS bilan kasallangan ayollarda girsutizm xolati Ferriman-Golveyning modifikatsiyalangan shkalasi yordamida baholandi.

Kasallarda tuxumdonlarning funktsional faolligini aniqlash va urganish maqsadida biz funktsional sinama utkazdik. Sinamani aromataza ingibitori letrozol yordamida olib bordik. Ilmiy tekshiruvimizda hisoblash usulidan foydalandik.

Sinamadan oldin TPKS bulgan ayollardan xayz siklining 2 kunida tirsak venalaridan qon olinib, zardobi ajratildi. Olingan qon zardobida estradiol va AMG gormonlari miqdori tekshirildi. Keyin bemorlarga 10 mg dozada aromataza ingibitori letrozol peroral qabul qilishga berildi. Sinamadan 48 soat utgandan keyin bemorlarning tirsak venalaridan yana 5 ml miqdorda qon olinib, estradiol miqdori qayta aniqlandi.

Tuxumdonlarning funktsional faolligini, ya'ni follikullalar aromataza faolligini aniqlashda quyidagi formuladan foydalandik. Follikullarning aromataza faolligini baholash uchun formula bo'yicha quyidagi koeffitsient ishlatildi: $K = DE2/AMG$, bu erda K - antral tuxumdon follikullarining aromataza faolliigi koeffitsienti; DE2 - letrozolni qabul qilgandan keyin 48 soat o'tgach, qon zardobida nmol / l ga estradiolning pasayishi; AMG - ng / ml da anti-Myuller gormonining qondagi miqdori.

Kichik chanoq a'zolarining ultratovush tekshiruvi SonoAce X4 apparatida (Janubiy Koreya) 8,0 MGts chastotali transvaginal datchik yordamida amalga oshirildi. Tuxumdonlar hajmi, miqdori, ulchamlari va antral follikullarning joylashuvi TPKS buyicha oxirgi UTT mezonlariga muvofiq: transvaginal datchik 8 Mgts bilan kurilganda har qanday tuxumdon diametri 2-9 mm bulgan 20 dan kup follikullarning bulishi yoki har qanday tuxumdon hajmining 10 sm³ dan katta bulishi (sariq tana, kista va dominant follikulasiz holatda) baholandi.

Natijalar va uning muhokamasi: Bemorlarning yoshi 19 dan 35 yoshgacha (bemorlarning o'rtacha yoshi $25,2 \pm 1,8$ yil). Hayz ko'rish yoshi 12 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan va o'rtachasi $12,8 \pm 1,7$ yil, tana massasi indeksi $19,2 \text{ kg} / \text{m}^2$ dan $34 \text{ kg} / \text{m}^2$ gacha o'zgarib turadi va o'rtachasi $24,02 \pm 9,98 \text{ kg} / \text{m}^2$ ni tashkil qildi. 8 nafar bemorda ortiqcha vazn aniqlangan. I darajali semizlik 4 nafar bemorda, 2 nafar bemorda tana vazni tanqisligi aniqlangan. TPKS bilan og'rigan barcha bemorlarda hayz siklining buzilishi kuzatildi: 14 bemorda ikkilamchi amenoreya, 15 bemorda oligomenoreya, 12 bemorda saqlangan hayz sikli aniqlandi. Tibbiy kurik davomida kasallarning 27 tasi birlamchi bepustlik, 7 tasi ikkilamchi bepustlik, 5 kishida hayz siklining buzilishi va 2 kishida homila kutara olmaslik shikoyatlari bilan murojaat qilishdi. Girsutizm Ferriman-Golvey shkalasi yordamida tananing 11 sohasida baholandi. TPKS bilan og'rigan bemorlarda girsutizm soni o'rtacha $13,8 \pm 1,2$ ni tashkil etdi.

Kasallar dastlab Rotterdamdagi (2003) konsensus mezonlariga muvofiq 4 ta fenotipga , ya'ni A,B,C,D fenotiplariga taqsimlandi. A fenotipini – 19 ta, B fenotipini – 12 ta, C fenotipini – 6 ta va D fenotipini – 4 ta kasal tashkil qildi.

1-rasm

Turli kasallik fenotiplarida o'rganilgan gormonal parametrlarning ko'rsatkichlari

Gormonlar	Fenotip B (I)	Fenotip C (II)	Fenotip D (III)	Fenotip A (IV)	Nazorat guruhi
PRL	271±8,9*	290,0±6,9*	311,8±3,4	283,5±8,7*	192,98±2,16
DGEA	9,2±4,4*∅	9,7±8,9*^∅	10,6±0,8*^#	13,3±5,9*^#∅	3,29±0,18
E ²	51,9±5,9*∅	90,8±15,3*^∅	87,9±10,2*	58,5±3,8*#∅	77,81±4,50
T	2,5±0,3∅	0,6±0,1*^∅	0,8±0,2*	3,7±0,1*^∅	0,30±0,02
FSG	8,5±0,9	7,3±0,8	6,0±1,6	5,2±2,0	8,1±0,65
LG	12,5±1,1*∅	7,8±1,8*∅	6,5±1,7*^#	18,3±2,2*^#∅	5,89±0,24
T ₄	158,1±1,4	215,3±2,1	116,8±3,3	150,1±4,2	153,1±0,67
17-OH Progesteron	1,3±0,7	3,8±1,1	4,1±0,2	2,5±1,7	0,6±3,2

Eslatma: * - nazorat guruhiga nisbatan ma'lumotlarning ishonchliligi (P<0,05-0,01); ^ - androgen va boshqa fenotiplar ko'rsatkichlari o'rtasidagi ma'lumotlarning ishonchliligi (P<0,05-0,01); # - androgen bo'lmagan va boshqa fenotiplar ko'rsatkichlari o'rtasidagi ma'lumotlarning ishonchliligi (P<0,05-0,01); ∅ - ovulyator va boshqa fenotiplar ko'rsatkichlari o'rtasidagi ma'lumotlarning ishonchliligi (R<0,05-0,01)

Turli xil fenotipli TPKS bilan og'rigan bemorlarda gormonal parametrlarni qiyosiy baholash bir qator guruhlararo farqlarni aniqladi (1-jadval). Eng yuqori testosteron darajalari androgen (fenotip B) va to'liq fenotip (fenotip A) guruhlaridagi bemorlarda bo'ldi. Aynan shu guruhlarda estradiolning eng past darajalari aniqlangan. TPKS bilan

og'rigan bemorlarga xos bo'lgan, ammo kasallikning diagnostik mezonini bo'lmagan tez-tez uchraydigan laboratoriya belgilaridan biri bu LG / FSG nisbati > 3. O'rtacha LG qiymatlari to'liq fenotipga ega bo'lgan guruhda eng yuqori, 50 %dan ortiq bemorlarda gormonning yuqori darajasi aniqlandi. Taqqoslangan guruhlarda prolaktin ko'rsatkichlari deyarli bir xil edi, ammo nazorat guruhiga nisbatan sezilarli darajada baland edi. Bundan tashqari, qon zardobidagi FSG darajasining o'rtacha qiymatlarida hech qanday farq yo'qligi aniqlandi. Androgen bo'lmagan va to'liq fenotipli guruhlardagi bemorlarda DGEA ning yuqori kursatkichlari aniqlandi. Kasallikning turli xil fenotiplarda buyrak usti bezi funksiyasining har xil ko'rsatkichlari steroidogenez jarayonida buyrak usti bezlarining bir xil bulmagan rolini ko'rsatishi mumkin.

TPKS bilan kasallangan ayollarda sinamadan oldingi va keyingi estradiol va AMG gormonlarining urtacha kursatkichlari

Gormonlar	TPKS			
	Fenotip A	Fenotip B	Fenotip C	Fenotip D
Estradiol, E ₂ sinamandan oldin	18,6±3,0	23,78±1,1	11,03±5,1	11,47±10,02
Estradiol, E ₂ sinamandan keyin	8,06±1,5	9,84±0,6	11,55±2,6	10,45±5,02
AMГ	15,22	9,86	14,03	10,38

TPKS B (I) fenotipi bo'lgan bemorlarda 10 mg letrozolni qabul qilgandan keyin qonda estradiolning miqdori 23,78 ± pmol / l dan 9,84 ± pmol / l gacha 13,94 ± 2,1, 58,6%) pasayishiga olib keldi. D (III) bo'lgan bemorlarning (8,9%.) fenotip, A (VI) fenotipli bemorlarning 56,6 foizida, TPKSning C (II) fenotipi bo'lgan bemorlarning 22 foizida letrozol bilan sinamadan so'ng qondagi estradiol darajasi 11,03 pmol / l dan 11,55 gacha ko'tarildi. pmol/l boshiga (3,1). TPKS bilan og'rigan bemorlarda qon zardobidagi AMG darajasi 1,15 ng / ml dan 21,8 ng / ml gacha va o'rtacha 12,37 ± 0,8 ng / ml ni tashkil etdi. . Antral tuxumdon follikulalarining aromataza faolligi quyidagicha baholandi: K da 9,1 dan kam - antral tuxumdon follikulalarining aromataza faolligi past, K da 9,1 dan 27,3 gacha - normal, K da 27,3 dan yuqori - yuqori. [5,17] Tadqiqot natijalarini tahlili shuni ko'rsatadiki, TPKS bilan

og'rigan bemorlarda follikullarning aromataza faolligida xilma-xillik kuzatildi : bemorlarning 21,6 foizida u normal chegaralarda edi, bemorlarning 29,6 foizida ko'tarildi, bemorlarning 48,8 foizida pasaydi. Follikullarning aromataza faolligiga qarab, turli xil TPKS fenotiplari bo'lgan bemorlar uchta guruhga bo'lindi: past, o'zgaragan va yuqori aromataza faolligi. O'rtacha qilib olingan ma'lumotlar noandrogen fenotipida (Fenotip D) aromataza faolligini eng past kursatkichlarini aniqlashga imkon berdi. Ushbu fenotip bilan aromataza faolligi ko'rsatkichining atigi 17% normal chegarada ekanligi aniqlandi, bemorlarning 83% da u pasaygan deb hisoblandi. Androgen fenotipi B fenotip (Fenotip I) bilan individual K qiymatlari barcha holatlarda, istisnosiz, normal aromataza faolligi qiymatiga mos keldi.

Ovulyator fenotipidagi o'rtacha K (Fenotip II) sog'lom ayollardagi qiymatga imkon qadar yaqin keldi. Shu bilan birga, ko'rsatilgan fenotipi bo'lgan bemorlarda normal aromataza faolligi 68% da, pasaygan - 32% da aniqlandi. Aromataz faolligining eng noaniq, xilma xilligi IV, to'liq (A) fenotipli bemorlarda aniqlandi: normal aromataza faolligi 72,2% da, aromataza faolligi 24% ga kamaygan va aromataza faolligi 3,8% ga ortgan.

Xulosa: Tadqiqot natijalari tuxumdonlar polikistoz sindromida sitoxrom p-450 aromataza fermentining turli xil faollik darajasini kursatdi. Tuxumdon aromatazasining nisbiy etishmovchiligi kasallikning fenotipiga qarab turli chastotalarda aniqlanishi mumkin.

Tuxumdon aromatazasining absolyut yoki nisbiy yetishmovchiligi TPKS kelib chiqish patogenezida muhim rol uynayd. Aromataza fermenti faollik darajasining xilma xilligi kasallikning u yoki bu shaklining rivojlanishida ishtirok eshitishga olib kelishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Erickson G. Follicle growth and development. *Gynecol Obstet.* 2001;5(12):2061-2071 V.K..
2. S.U. Irgasheva, D.V. Gulammaxmudova, M.M. Aliyeva. *Sravnitel'naya otsenka klinicheskix pokazateley razlichnyx form polikistoza yaichnikov.* *Novosti dermatovenerologiya i reproduktivnoye zdorov'ya,* 2017 g, №4, s.59-60.
3. D.M.Lukayanova, Ye.P. Xashenko, Ye.V.Uvarova. *Molekulyarno geneticheskiye aspekty formirovaniya fenotipov SPKYa u devochek podrostkov.* *Reproduktivnoye zdorov'ye detey i podrostkov / 2015, №5* S. 46-53.
4. V.K. Lixachev, *Prakticheskaya ginekologiya s neoflojnymi sostoyaniyami,* OOO "Meditsinskoye informatsionnoye agenstvo" 2013g. Str 280.
5. I. P. Nikolayenkov, V.V. Potin, M. A. Tarasova, M. I. Yarmolinskaya, N.N. Tkachenko, Ya. A. Samoylovich, Ye. M. Timofeyeva. *Aktivnost' ovarial'noy aromatazy u bol'nyx sindromom polikistoznyx yaichnikov.* *Akusherstva i jenskix bol'zney.* 2014 № 1. S.10-15.
6. Ye.M. Timofeyeva, Ye.V. Misharina, I.P. Nikolayenkov, Ya.A. Samoylovich, N.N. Tkachenko. *Metodicheskiye podhody k opredeleniyu ovarial'noy aromatazy pri sindrome polikistoznyx yaichnikov.* // *Akusherstva i jenskix bol'zney.* 2016 № 1 S. 54-61
7. S.V. YURENEVA, k.m.n. L.M. ILINA. *Sovremennyye rekomendatsii po lecheniyu sindroma polikistoznyx yaichnikov: preimushchestva oral'nyx kontratseptivov s antiandrogennymi progestinami.* *Problemy reproduktivnoy, 2017, №4,* S. 56-64.
8. The Rotterdam ESHRE/ASRM-Sponsored PCOS consensus workshop group. *Revised 2003 consensus on diagnostic criteria and long-term health risks related to polycystic ovary syndrome (PCOS)* // *Hum. Reprod.* 2004. Vol. 19, N 1. P. 41-47..
9. Djozham A.E. i sovt. *Sindrom polikistoznix yaichnikov.* *Lanset Diabet Endokrinol.*2022.PMID35934017 obzor.
10. Lizneva D.,Suturina L., Walker W.,Brakta S., Gavrilova-Jordan L., Azziz R. *Criteria, prevalence and phenotypes of polycystic ovary syndrome.* *Fertil.Steril.*2016. 106(1); 6-15.
11. Osawa Y, Yoshida N, Fronckowiak, et al. *Immuno-affinity purification of aromatase cytochrome P 450 from human placental microsomes, metabolic switching from aromatization to 1- and 2-monohydroxylation, and recognition of aromatase isozymes.* *Steroids.* 1987; 50:11-28. : 10.1016/0039-128X(83)90058-2.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TOM 4, HOMEP 4

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000